

ПОВЫШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОСВЕЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП – ОДНО ИЗ САМЫХ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Нурматова Ирода Бурхановна

Ташкентский государственный медицинский университет

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20174974>

ARTICLE INFO

Received: 07th May 2026

Accepted: 09th May 2026

Online: 14th May 2026

KEYWORDS

остеопороз, витамин D, DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия), кальций, остеопоротический перелом, медицинская просвещённость населения.

ABSTRACT

В настоящее время остеопороз является глобальной медико-социальной проблемой, поскольку запоздалая диагностика чревата такими серьезными последствиями, как переломы шейки бедра, компрессионные переломы позвонков и вытекающие отсюда сердечно-сосудистые осложнения, которые приводят к значительному снижению уровня жизни населения Узбекистана и во всём мире, тем самым нанося большой ущерб экономике государства.

Введение

По данным экспертов Международной федерации остеопороза, после 50 лет у каждой 3-й женщины и у каждого 5-го мужчины обнаруживается данная патология. Остеопороз занимает 4-е место в структуре смертности от неинфекционных заболеваний. Каждые 3 секунды в мире происходит остеопоротический перелом.

Патогенез

Независимо от этиологии, при остеопорозе происходит снижение активности остеобластов и повышение активности остеокластов, что в итоге приводит к уменьшению костной массы и минеральной плотности кости с нарушением микроархитектоники, усилением порозности и хрупкости костной ткани.

Клинические проявления

Остеопороз проявляется болями в костях, особенно характерными болями в области позвоночника, снижением роста, образованием климактерического горба, усилением грудного кифоза и впоследствии изменением походки.

Диагностика

Золотым стандартом в диагностике остеопороза является DEXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия), а также такие лабораторные маркёры, как β -кросс-лабс, остеокальцин, паратгормон, витамин D, кальций общий и ионизированный, фосфор и щелочная фосфатаза.

Лечение и профилактика

Лечение остеопороза в основном зависит от этиологии и включает следующие меры: дозированные физические нагрузки, сбалансированное питание, обогащенное кальцием, применение антиостеопоротических препаратов и витамина D.

Заключение

Медицинская просветительская работа среди населения всех возрастных групп позволяет повысить осведомленность об остеопорозе, и это в свою очередь может способствовать мотивации людей и своевременному обращению в специализированные учреждения для ранней диагностики и лечения остеопороза для предотвращения грозных осложнений.

Литература:

1. William M. Kettyle, Ronald A. Arky – Endocrine Pathophysiology, 2001
2. А.Н.Окороков – Дефицит витамина D в клинической практике: современные методы диагностики и лечения, 2018
3. Е.А.Холодова – Клиническая эндокринология, 2011
4. Rosen C.J. J Clin Endocrinol Metab, 2011

